

САМОСТОЯТЕЛНАТА РАБОТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДОЗНАНИЕ НА ТЕМА „ЗАПОЗНАВАНЕ С ЧОВЕКА”

МИЛЕНА ЦАНКОВА, БИСТРА БОЖКОВА

THE INDIVIDUAL WORK OF THE STUDENTS IN METHODICS OF EDUCATION OF NATURE STUDY ON THE THEME “INTRODUCTION TO HUMAN”

MILENA TSANKOVA, BISTRA BOZHKOVA

Abstract: *Nowadays, an important goal of higher education is to prepare highly qualified specialists, which can develop and apply their knowledge and professional abilities.*

It is important for the academic training to create opportunities for self acquisition of new knowledge and development of cognition.

In the present study we examine the role of the individual work in methodics of education of nature study and examples from the theme “Introduction to human”.

Keywords: *methodics, students, nature study.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-276/11.03.2015.

Въведение

В съвременните условия динамично се променят потребностите и изискванията на пазара на труда. Доминиращата роля на висшето образование в този аспект непрекъснато нараства. Конкуренцията между висшите училища расте и това води до подобряване качеството на образователните услуги и по-добри перспективи за реализация. Висшето образование дава възможност на младите, амбициозни и мислещи хора, с формирани умения и компетенции да се адаптират към настъпващите промени и да се реализират професионално.

Една от основните цели на висшето образование е да подготви висококвалифицирани специалисти, които да развият и приложат своите знания и умения в дадена област. За постигане на тази цел допринася академичната подготовка.

За осъществяване на качествено образование съдейства мотивацията и умението на студентите да се самообразоват. Важно е обучението да предоставя реални възможности за самостоятелно придобиване на нови знания и развитие на познавателните способности.

В настоящата разработка разглеждаме ролята на самостоятелната работа по методика на обучение по природознание и примери по темата «Запознаване с човека».

Изложение

Самостоятелната работа е съществен елемент от академичната подготовка на всеки студент. В дидактиката самостоятелната работа има различни интерпретации. Някои автори разглеждат самостоятелната работа като метод на обучение, други като прием. Според А. Молибог тя е учебна форма. Той смята, че „самостоятелната работа е основа на всяко образование, особено на висшето.”[4:140]

Самостоятелната работа е ефективно средство за осигуряване на съзнателно и трайно формиране на знания и умения. Тя е средство за реализиране на познавателните и творческите способности на студентите и възпитаване на качества, необходими им в бъдещата професия. Чрез самостоятелната работа студентите усвояват нови знания и затвърдяват вече придобитите.

Същността на самостоятелната работа се определя от умствената дейност на студентите, от степента на формиране на практически умения и навици и способността им да работят самостоятелно.

Самостоятелната работа включва учебно-познавателната дейност, която студентите изпълняват извън аудиторните занятия, също така и самостоятелната

работа, която осъществяват по време на семинарни и практически занятия.

Семинарните занятия по методика на обучението по природознание са аудиторна диалогова форма по теми от учебната програма.[6] Всички теми следват определен алгоритъм. По време на семинарните занятия се анализира и проверява изпълнението на задачите за самостоятелна работа. Осигурява се придобиване на умения за самостоятелна интерпретация и аргументация на гледната точка по разглежданите проблеми. По време на семинарните занятия се използват и се затвърдяват получените теоретични знания по изучените преди това дисциплини.

Темата „Запознаване с човека” дава възможност студентите да усвоят методиката на обучение и да осигурят формирането на знания, умения и отношения у учениците от началното училище свързани с човека и човешкото тяло, предвидени в държавните образователни изисквания.

В темата „Запознаване с човека” като отделен елемент са включени най-важните понятия. Актуализирането на понятията е от голямо значение за обучението. Понятията съдействат за развитието на научното мислене и приложението им в нова ситуация. Те позволяват да се проверят знанията на студентите и да се получи информация за усвояването им.

Според Виготски понятието е „обективно отражение на предмета, на неговата същност и многообразие; то възниква в резултат на рационална обработка на представите, резултат на разкриване на връзката и отношенията на дадения предмет с другите; то включва в себе си, продължителен мисловен и познавателен процес”. [2]

За всяко понятие са присъщи съдържание и обем.

„Съдържание на понятието наричат съвкупността от тези признаци на предметите, които служат като основа за обобщаване на тези предмети в дадено понятие”. [3:162]

„Обем на понятието е съвкупността от всички предмети, които се обхващат от даденото понятие”.[1:211]

Например при изучаването на дисциплината анатомия и физиология на човек, студентите се запознават с понятието кости. Обемът на това понятие се формира от различните по форма кости: плоски, къси, дълги. Съдържанието на понятието се определя въз основа на признаците, характеризиращи понятието кости, а именно функциите, които изпълняват съответните кости и „амплитудата на съотношението между трите измерения, на която и да е кост, в рамките на която костта може да бъде определена като къса, плоска, дълга.[5:36]

По темата „Запознаване с човека” се включват и основни понятия от специализиращите дисциплини. Те се дефинират кратко и точно и са съобразени с изучаваното учебно съдържание. Основните понятия, които се актуализират са: анатомия, хигиена, спорт, дневен режим, хранене, части на човешкото тяло - глава, торс, крайници.

Студентското познание по методика по темата „Запознаване с човека“ включва понятия, с които се затвърдяват научни знания за частите на човешкото тяло, органи, системи, болести, причинители, имунитет, хранене, видове храни и др. Това са основни понятия, с които оперират учениците.

По специализиращите дисциплини студентите се запознават с анатомичните и физиологичните особености на човешкото тяло, хигиената на различните системи, изискванията за рационално хранене, различните видове заболявания, характерни за детската възраст и др. Студентите получават знания и умения за здравното възпитание. Важно е у тях да се формират умения за опазване на здравето на учениците и изграждане на хигиенни навици. Например знанията за хигиена на учебно-възпитателната работа дават възможност за подбор на най-подходящото време за изучаване на определен учебен материал, за почивка и редуване на умствена и физическа дейност. Въз основа на знанията за

физиологичните основи на работоспособността студентите обосновават, препоръчват и осъществяват оптимален дневен режим.

Важен елемент от самостоятелната работа по темата са дидактическите задачи за студентите. Съдържанието им определя пътя, който трябва да се следва, за адаптиране на научните познания на студентите в учебно познание на учениците. Чрез разнообразните задачи, които се решават и анализират, се формират знания и умения по темата, необходими за бъдещата професионална дейност.

Основните резултати, които се постигат с изпълнение на дидактическите задачи по темата „Запознаване с човека“, са следните:

- затвърдяват се научните знания за човека;
- проследява се спираловидното разгръщане на понятията, свързани с човека, човешкото тяло и дейностите, осъществявани от човека чрез дискретно използване на водещите идеи;
- формират се умения и навици за анализ на учебното съдържание;
- изграждат се умения за прилагане на дидактическите подходи при извършване на елементарни лабораторни опити, свързани с усвояване на знания за човека;
- затвърдява се алгоритъма за извършване на опити в началното училище;
- усвояват се умения за разкриване на връзките нежива природа-растения-животни-човек;
- формират се умения за опазване на природата и екологично поведение.

Чрез дидактическите задачи по темата „Запознаване с човека“ студентите обогатяват своите методически знания, отнасящи се до природната среда и човека. Запознават се със законите на природата и мястото на човека в нея. Изграждат се умения за формиране у учениците на правилно отношение към природата и нейните ресурси.

Дидактическите задачи съдействат за осъществяване на методическата подготовка на студентите по темата. Те

отразяват съществуващата аналогия при спираловидното разгръщане на знанията за човека, изучавани от учениците по учебните предмети в началното училище. Задачите проследяват и учебното съдържание, включено в началното училище, като се започва от I клас и се преминава до IV клас.

На студентите се поставят следните примерни дидактически задачи:

- Направете описание на частите на човешкото тяло, съобразно учебното съдържание в началното училище.

Така студентите придобиват методически умения за представяне на анатомичните и физиологичните особености на човека.

- Посочете какви хигиенни знания и умения е необходимо да се формират чрез учебното съдържание по роден край, околен свят, човекът и природата за опазване здравето на учениците.

С тази задача се акцентира върху формиране на положително отношение към хигиенните навици и спазване хигиена на хранене, дишане, природосъобразен и здравословен начин на живот. Необходимо е да се формират и изградят познавателни и практически умения и навици за спазване на лична хигиена.

- Дайте определение за дневен режим.

Чрез тази задача студентите обогатяват своите знания, свързани с положителното въздействие на добре балансирания и природосъобразен начин на живот. Правилният дневен режим осигурява по-добър и здравословен начин на живот. Дневният режим създава определен ритъм на работа на целия човешки организъм. Доброто здравословно състояние е свързано с движението. Редовните тренировки укрепват тялото, оказват положително въздействие върху психиката, координацията и концентрация. Повишената двигателна активност е добра превенция срещу различни болести и средство за възстановяване на организма след преживени

заболявания. Важна роля за доброто здраве на човек играе и околната среда.

- Посочете правила, които се разглеждат с учениците за правилно хранене.

Правилното хранене е един от основните факторите, за да бъде човек здрав. С тази задача се акцентира върху правилата и изграждането на хигиенни умения и навици. Можем да посочим като пример следните правила, които се представят и анализират в началното училище: Преди всяко хранене измивайте ръцете си със сапун и вода; Храненето се осъществява по едно и също време; Храната трябва да е пълноценна, разнообразна, богата на витамини и др. Така се съдейства за изграждане у учениците на навици за хранене всеки ден по едно и също време с разнообразна и богата на витамини храна, за измиване на ръцете с вода и сапун.

- Кои водещи идеи по природознание се използват по темата?

Водещите идеи в природознанието дават възможност за интерпретация на знанията в съответната област. Водещите идеи в началното училище наблюдават и насочват към основните проблеми и акценти, върху които трябва да се съсредоточат учениците и учителите при изучаване на природата. Студентите посочват, че водещи идеи в тази тема са например:

- Човекът като жив организъм.

- Човекът като част от живата природа.

- Мястото на човека в природата.

- Влиянието на човека върху природата.

- Дайте примери, които може да бъдат посочени на учениците като положително и отрицателно влияние на човека върху природата.

Чрез задачи от този тип студентите се запознават по-обстойно с взаимодействието между човек и природа. Представят пред учениците знания за човешката дейност и въздействието ѝ върху природата. Например:

=Развитието на технологиите довежда до експлоатирането на природните ресурси в големи мащаби. Замърсяването на въздуха и водата, изсичането на горите, затоплянето на климата, изчезването на някои видове растения и животни са само част от последствията на човешката дейност.

=Въздухът е важен за живота. Въпреки това човекът не престава да замърсява въздуха. Голям атмосферен замърсител е въглеродният диоксид. Замърсяване има, когато съдържанието на вредните вещества навърли определени допустими концентрации.

=Исичането на горите води до нарушено екологично равновесие, източниците на вода пресъхват, почвата не може да задържа влагата, променя се климатът, настъпва суша и ерозия, а това води и до промени в растителния и животински свят. Киселинните дъждове, които са следствие от замърсяването на въздуха от веществата, изпускани от фабрики и автомобили, причиняват смъртта на насекоми и водни животни, повреждат сгради и имат негативно отражение върху здравето на човека.

=Водата е жизнено важен природен ресурс. Качеството на водите е най-значителният индикатор за въздействието на човешката дейност върху естествената водна среда. Индустрията, земеделието, населението, транспортът произвеждат значителни количества замърсяващи вещества, голяма част от които постоянно се изпускат в повърхностните води. Замърсяването на водите е опасно не само за водните организми и екосистеми, но се отразява и върху човека.

=Нефтени разливи в океаните и моретата имат пагубен ефект върху флората и фауната. Най-тежки са последствията за морските птици.

=За намаляване на замърсяването са нужни много усилия. За да се опази чиста водата в природата, към всички промишлени предприятия и ферми трябва да бъдат изградени пречиствателни станции. Въздухът, който хората, животните и растенията дишат, трябва да бъде

чист. Посочват се и други възможности за опазване на природата от човека.

Задачите дават възможност студентите да станат активни участници в процеса на обучение, а не пасивно да възприемат определена информация.

Предвидени са и дидактични задачи, свързани с формиране на умения за опитна работа. Например извършване на опити с цел да се докаже ролята и функцията, която изпълняват сетивните органи като част от човешкото тяло. Достига се до извода, че чрез сетивните органи се приема информация за заобикалящата ни среда. Сетивните органи, които се разглеждат в началното училище са: очи, уши, нос, език, кожа.

Заклучение

Методическата подготовка е важен компонент в цялостната подготовка на бъдещия учител.

В обучението по методика на природознанието се изучават теми, при които се усвояват умения за преподаване на знания за човека. За да могат да ги преподават студентите, трябва да имат високо ниво на знания за устройството и функциите на човешко тяло и за връзките и взаимоотношенията на човека с природата.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Беспалько, В.** Елементи теории управления процессом обучения, ч. II., М., Знание, 1970.
2. **Виготски, Л.** Мислене и реч., С., 1983.
3. **Войшвилло, Е.** Понятие, М., Московского университета, 1967.
4. **Молибог, А.** Вопросы научной организации педагогического труда в высшей школе. М., Высшая школа, 1971.
5. **Панайотов, А.** Формиране на биологични понятия, С., Народна просвета, 1982.
6. **Цанкова, М.** За подготовката на началния учител по методика на обучението по природознание. – Ш., УИ „Еп. К. Преславски”, 211.